

Azərbaycanda məşğulluğun mövcud vəziyyəti və onun həlli istiqamətləri

VÜQAR NƏZƏROV

Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti,
Biznes idarəçiliyi fakültəsinin dekanı, i.ü.f.d.dos.
vuqar_74@mail.ru

ORCID: 0000-0001-9856-7184

CAMAL HACIYEV

Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti,
Menecment kafedrasının müdiri, i.ü.f.d.dos.
jamalhajiyev@yandex.ru

ORCID:0000-0002-6409-3010

ƏHƏDOV VASİF

Azərbaycan İdman Akademiyası, baş müəllim,
ORCID: 0000-0003-0003-8933

NABAT BƏKİROVA

Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti,
Menecment kafedrasının doktorantı
bakirova.nabat@atmu.edu.az

ORCID:0009-0000-5862-819X

Xülasə. Azərbaycanın milli iqtisadiyyatının müasir problemlərindən biri də məşğulluq məsələsidir. Bu problem, xüsusilə işsizliyin və qeyri-rəsmi məşğulluğun yüksək səviyyəsi ilə özünü göstərir. Məşğulluq məsələsi həm sosial, həm də iqtisadi baxımdan böyük əhəmiyyət kəsb edir, çünki işsizliyin artması yoxsulluq səviyyəsinin yüksəlməsinə və sosial gərginliyin yaranmasına səbəb ola bilər.

Azərbaycan iqtisadiyyatında məşğulluğun vəziyyəti müxtəlif sahələrdə qeyri-bərabərdir. Neft sektoru və digər iri sənaye sahələri yüksək gəlirli iş yerləri təklif etsə də, kənd təsərrüfatı və kiçik və orta sahibkarlıq sektorlarında işsizliyin səviyyəsi daha yüksəkdir. Bundan başqa, qeyri-rəsmi məşğulluğun geniş yayılması və iş qüvvəsinin az inkişaf etmiş peşə ixtisaslarına sahib olması məşğulluq probleminin dərinləşməsinə səbəb olur.

Azərbaycan iqtisadiyyatının neftdən asılılığını azaltmaq və qeyri-neft sektorlarını inkişaf etdirmək, yeni iş yerlərinin yaradılmasına və iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində işsizliyin

azaldılmasına şərait yarada bilər. Təhsil sistemində müasir iqtisadiyyatın tələblərinə uyğun yeniliklər etmək və işsiz gənclər üçün peşə təlimlərini artırmaq, əmək bazarına uyğun peşəkar hazırlıq səviyyəsini yüksəltmək lazımdır. Kiçik və orta sahibkarlıq sektorlarında iş yerlərinin artırılması, vergi güzəştləri və kreditlər vasitəsilə sahibkarlara dəstək göstərilməsi məşğulluğun artırılmasına müsbət təsir göstərə bilər. Regionlarda məşğulluğun artırılması üçün dövlət və özəl sektorun birgə işləyəcəyi investisiya layihələri həyata keçirilməli, kənd yerlərində infrastrukturun inkişafı təmin edilməlidir. Beləliklə, məşğulluq məsələsinin həlli üçün sistemli yanaşma və uzunmüddətli iqtisadi strategiyalar tətbiq edilməli, əmək bazarının tələblərinə uyğun iş yerlərinin yaradılması istiqamətində addımlar atılmalıdır. Bu baxımdan tədqiqat işi mühüm aktualıq kəsb edir. Məqalədə Azərbaycanın əmək bazarı geniş təhlil edilmiş, ölkədə işsizlik problemləri yaradan amillər araşdırılmış və işsizlik probleminin aradan qaldırılması istiqamətlərində tədbirlərin həyata keçirilməsi mexanizmləri tədqiq edilmişdir.

Məqalədə müxtəlif tədqiqat metodlarından o cümlədən, induksiya, deduksiya, müşahidə, statistik müqayisə, analiz, sintez, elmi abstraksiya iqtisadi təhlil və s. metodlarından istifadə edilmişdir.

Açar sözlər : davamlı inkişaf, qeyri-neft sektoru, məşğulluq problemi, qeyri-rəsmi məşğulluq, işsizlik problemləri, iqtisadi sabitlik.

The current state of employment in Azerbaijan and directions for its solution

Summary. One of the contemporary problems of the national economy of Azerbaijan is the issue of employment. This problem is particularly manifested in the high level of unemployment and informal employment. The issue of employment is of great importance both socially and economically, since the increase in unemployment can lead to an increase in the level of poverty and the emergence of social tensions.

The employment situation in the Azerbaijani economy is uneven in different sectors. Although the oil sector and other large industries offer high-income jobs, the level of unemployment is higher in the agricultural and small and medium-sized entrepreneurship

sectors. In addition, the widespread use of informal employment and the fact that the workforce has poorly developed professional qualifications lead to a deepening of the employment problem.

Reducing the dependence of the Azerbaijani economy on oil and developing non-oil sectors can create conditions for the creation of new jobs and reducing unemployment in various sectors of the economy. It is necessary to make innovations in the education system in accordance with the requirements of the modern economy and increase vocational training for unemployed youth, and increase the level of professional training in accordance with the labor market. Increasing jobs in the small and medium-sized entrepreneurship sectors, supporting entrepreneurs through tax breaks and loans can have a positive impact on increasing employment. In order to increase employment in the regions, investment projects in which the state and private sectors will work together should be implemented, and infrastructure development should be ensured in rural areas. Thus, a systematic approach and long-term economic strategies should be applied to solve the employment issue, and steps should be taken to create jobs in accordance with the requirements of the labor market. In this regard, the research work is of great relevance. The article analyzes the labor market of Azerbaijan in detail, examines the factors that create unemployment problems in the country, and studies the mechanisms for implementing measures to eliminate the unemployment problem.

The article uses various research methods, including induction, deduction, observation, statistical comparison, analysis, synthesis, scientific abstraction, economic analysis, etc.

Keywords: sustainable development, non-oil sector, employment problem, informal employment, unemployment problems, economic stability.